

**ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО РЕГИОНА**

**FEATURES OF THE FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE AND PRIMARY SCHOOL
AGE IN A MULTICULTURAL REGION**

АКБАШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
аспирант,
БГУ.

AKBASHEVA ELENA VLADIMIROVNA,
PhD student,
BSU.

Статья посвящена анализу особенностей формирования социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста в условиях поликультурного региона – Республики Башкортостан. Современный этап модернизации системы образования предполагает повышение воспитательного потенциала образовательного процесса. Одной из главных целей реализации образовательного потенциала современной системы образования является формирование у подрастающего поколения высокого уровня социальных навыков, развитых коммуникативных навыков, тесно связанных со способностью к диалогу с представителями других культурных сообществ. Сделан вывод о том, что становление социальной компетентности младших школьников невозможно без признания учителями и родителями уникальности каждого ребенка с учетом пола, индивидуальности и возрастных особенностей его психики

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the formation of social competence of children of senior preschool age and primary school age in the conditions of a multicultural region - the Republic of Bashkortostan. The modern stage of modernization of the education system involves increasing the educational potential of the educational process. One of the main goals of realizing the educational potential of the modern education system is the formation of the younger generation of a high level of social skills, developed communication skills, closely related to the ability to dialogue with representatives of other cultural communities. It is concluded that the formation of the social competence of younger schoolchildren is impossible without the recognition by teachers and parents of the uniqueness of each child, taking into account gender, individuality and age characteristics of his psyche.

Ключевые слова: поликультурный регион, социальная компетентность, старший дошкольный возраст, младший школьный возраст, поликультурная образовательная среда, поликонфессиональность, поликультурные компетенции.

Key words: multicultural region, social competence, senior preschool age, junior school age, multicultural educational environment, polyconfessional, multicultural competencies.

Сегодня важная миссия российского образования очевидна: способствовать социальной стабильности и прогрессу, восстанавливать и развивать человеческий потенциал страны путем гармонизации отношений в обществе. В условиях ускоренной глобализации современному человеку приходится организовывать свою жизнь в постоянно меняющихся условиях. Республика Башкортостан характеризуется демографической, многонациональной и многоконфессиональной стабильностью, которая системно отражается в обществе. Республика занимает 7. место в России по численности населения - 4 миллиона 051,6 тысячи человек. Плотность населения составляет 28,3 человека на квадратный километр территории, по сравнению со средним показателем по России в 8,3 человека. Башкортостан – многонациональный регион, в котором проживают представители более ста национальностей. По этническому составу 36,3% населения республики составляют русские, 29,8% башкиры и 24,1% татары. Коренное население республики - башкиры. В республике также проживают чувашы, русские, украинцы, мордва, немцы и представители других национальностей.

Современная российская школа должна создавать условия, в которых учащиеся узнают о своей уникальности, развивают представление об определенной социальной группе, общих корнях, особенностях культуры, языка, образа жизни, нормах поведения людей, более полно раскрывают свои склонности и таланты.

Развитию системы образования в Республике Башкортостан всегда способствовала неизменность традиций семейного воспитания, природная толерантность и интеграция культур, присущих титульным народам.

Многие исследователи отмечают высокий уровень близости этнических групп, проживающих в Башкортостане, где социокультурная ситуация такова, что сосуществуют не только разные типы культур, но и разные модели культурного поведения, что имеет особое значение, безусловно, в связи с развитием поликультурного образования.

Особенности поликультурного образования в Северо-Кавказском регионе заключаются в следующем:

– языковое разнообразие в регионе, представленное башкирским, татарским и чувашским языками, принадлежащими к тюркской группе алтайской языковой семьи. Башкирский и татарский языки очень похожи и оба принадлежат к кипчакской ветви тюркских языков; марийский, мордвинский и удмуртский языки принадлежат к финно-угорской группе уральской языковой семьи. В классе финно-угорских языков марийский и мордовский языки объединены в поволжскую группу, удмуртский – в пермскую; русские, украинцы, белорусы и поляки принадлежат к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Русский, украинский и белорусский языки, которые входят в восточную ветвь славянских языков, польский – в западную; в индоевропейскую семью входят языки Латвии (балтийская группа), курдов и таджиков (персидский), немецкий (немецкий), молдавский (романский), армянский (армянский) и др.;

- Республика Башкортостан - регион в многонациональном и многоконфессиональном обществе;

- оптимальная адаптация каждой этнической группы к условиям обитания (удовлетворение ее ресурсами и гармонизация с природной средой);

- этносоциальные группы имеют свой образ жизни, свою модель поведения, свою систему ценностных ориентаций и свою технологию поддержания жизни людей;

- в культуре народов нравственность проявляется в доброте, справедливости, долге, совести, чести, патриотизме, скромности, сдержанности, настойчивости, снисходительности, уважении к народам, их культуре, личности, труду и работникам, гостеприимстве, вежливости, уважении к родителям, пожилым людям и детям, взаимопомощи, гармонии в семье и в обществе [1].

Деятельность образовательных организаций с поликультурной образовательной средой направлена на решение проблем, связанных с трансляцией культурных ценностей (в широком смысле этого слова) жителей региона, в том числе социально значимых языка и традиций [1].

Результатом развития школы целостной мультикультурной образовательной среды является дошкольная образовательная организация, представляющая ребенка, ученика, который хотел бы и мог бы принять обоснованное решение о своем дальнейшем образовании, основываясь на своих личных устремлениях. Старший дошкольник, школьник, способный адаптироваться к любой национальной среде и к любой деятельности, в том числе и познавательной, разумно сочетает ее логическую и эмоциональную составляющие. Башкортостан является важной частью образовательной сети России. В настоящее время в республике действует более тысячи дошкольных образовательных учреждений и организаций. Республика предоставляет образование учащимся на их родном языке: русском, башкирском, татарском, марийском, чувашском и др.

В этой ситуации организацию дошкольного образования и школу можно рассматривать как общественный ресурс, направленный на формирование поликультурного взаимодействия между участниками образовательного процесса, на воспитание социально активного подрастающего поколения, адаптированного к современным условиям жизни в поликультурной среде. И самое главное, необходимо создать необходимые условия для их включения в социально значимую деятельность, способствующую формированию личности. Проблемой формирования личности занимались многие ученые: А. Маслоу, К.К. Платонов Н.А. Бердяев, Э. Фромм, Б.Г. Анафасьев, К. Роджерс и другие. В нашей работе формирование личности понимается как самостоятельный этап ее социализации, в ходе которого человек приобретает необходимые навыки для подготовки к самостоятельной творческой деятельности на основе осознания и соотнесения своих потребностей, способностей и навыков с социальными требованиями. Это обусловлено целостной системой жизнедеятельности учащихся и определяется системой его ценностных ориентаций. Над этой проблемой работал А.В. Мудрик, В.И. Журавлев, С.Н. Чистякова и другие. Формирование личности ребенка с переходом от старшего дошкольного возраста к статусу младшего школьника характеризуется расширением спектра его способностей путем преобразования потенциальных способностей в реальные. Однако образовательные организации — это не просто дети, все они являются участниками образовательного процесса. Школьное детство — это прекрасное время, когда формируются основные ценности, которые станут главными ориентирами в жизни ребенка.

Прежде чем перейти к изучению проблемы формирования социальной компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста, остановимся на ключевых понятиях.

Прежде чем рассмотреть сущность социального развития детей старшего дошкольного возраста, остановимся на рассмотрении процесса социального развития в педагогических исследованиях.

На федеральном уровне начальное образование, социальная компетентность, рассматривается как сложный процесс, в ходе которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором он будет жить [2, с.12]. 31].

В современной психолого-педагогической литературе показаны основные направления социальной компетентности учащихся начальных классов, содержание педагогической работы, технологии формирования социального мира детей, задача взрослых – помочь детям войти в современный мир.

Становление социальной компетентности младших школьников невозможно без признания учителями и родителями уникальности каждого ребенка с учетом пола, индивидуальности и возрастных особенностей его психики.

Основные принципы организации процесса формирования социальной компетентности младших школьников [3, с. 24]:

- индивидуальная помощь в устранении конфликтов и критических ситуаций в социальном взаимодействии личности, формировании ценностных его жизненных отношений;
- воспитание у человека способностей и потребностей открывать и создавать себя в основных формах человеческой деятельности;
- развивать способность познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
- развитие способности к самоопределению, самореализации на основе воспроизводства, овладения присвоением культурного опыта для личностного развития человечества;
- формирование потребности и способности взаимодействовать с миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, свободных прав человека. негативные факторы, влияющие на личностное самоопределение учащихся, в частности, на уровень развития их социальных навыков.

К положительным факторам относятся их уверенность в своем будущем, их отношение к различным глобальным процессам, происходящим в мире (охрана окружающей среды, глобальные конфликты), их отношение к вере, культурным традициям своего народа и семей.

Таким образом, становление социальной компетентности младших школьников невозможно без признания учителями и родителями уникальности каждого ребенка с учетом пола, индивидуальности и возрастных особенностей его психики. Задача современной российской школы – создать условия, в которых учащиеся смогут узнавать о своей уникальности, развивать представление об определенной социальной группе, общих корнях, особенностях культуры, языка, образа жизни, нормах поведения людей, более полно раскрывать свои склонности и таланты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гасанов, Р.Х., Гасанова, Л.Н. Земля отцов: Программа - руководство. - 2-е изд. перераб. и допол. Уфа: издательство ИРО РБ, 2019. 60 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. URL: http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf
3. Долинина, Л. С. Современные подходы к определению понятия социальная компетентность [Текст] / И. Г. Долинина, Л. С. Бороненкова // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3 (59). С. 8.
4. Калинина, Н. В. Формирование социальной компетентности как механизм укрепления психического здоровья подрастающего поколения [Текст] / Н. В. Калинина // Психологическая наука и образование. 2001. № 4. С. 16–19.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. URL: <https://docs.edu.gov.ru/>

© Акбашева Е.В., 2022.